

KITOBXONLIK VOSITASIDA YOSHLAR IJTIMOIYLASHUVIGA VA ADAPTIV
XULQIGA TA’SIR KO’RSATISHNING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI

Mirqosimova Marg‘uba Mirqobilovna,

O‘z XIA professori, ped.fan doktori . (90)3216132

Nuriddinxo‘jayeva Malikaxon Abror qizi,

mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Muallif yoshlarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirish va rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini yoritgan. Kitobxonlik madaniyati va ijtimoiylashuv tushunchalari ilmiy ta’riflangan. Ijtimoiylashuvning pedagogik va psixologik xususiyatlari yoritilgan. Kitob o’qishdan kitobxonlikka bo’lgan bosqichlar tavsiflangan; kitobxonlik madaniyati va mutolaa madaniyati tushunchalari aniqlashtirilgan hamda ularning yoshlar ijtimoiylashuvidagi ahamiyati ilmiy asoslangan.

Kalit so‘zlar: kitobxonlik madaniyati, pedagogik mexanizmlar, pedagogik va psixologik xususiyatlar, mutolaa madaniyati ,pedagogik vositalar, mustaqil fikr, kompetensiya, ijodkorlik, ijtimoiylashuv.

Аннотация. В статье анализируются факторы, обеспечивающие социализацию молодёжи в условиях глобальной информатизации. Рассматривается влияние современных информационных технологий и социальных сетей на социализацию студентов, а также положительные и отрицательные аспекты цифровой среды. Обсуждаются роль образовательных учреждений в процессе социализации, цифровая грамотность преподавателей и методы развития социальных навыков студентов. Подчеркивается важность социальной адаптации, межкультурной коммуникации и этических ценностей в условиях глобальной информатизации.

Ключевые слова: социализация, глобальная информатизация, студенты, цифровая среда, социальные сети, образование, межкультурная коммуникация, цифровая грамотность.

Annotation: The article highlights pedagogical mechanisms for the formation and improvement of reading culture among adolescent students. It clarifies the pedagogical and psychological features of developing reading culture, explains the true essence of the concepts of reading culture and reading competence, and highlights the means of their development.

Key words: reading culture, pedagogical mechanisms, psychological characteristics, independent thinking, competence in working with literature, creativity, and innovative approaches.

Mavzuning dolzarbligi.

Shaxs ijtimoiy muhitda va uning ta’sirida shakllanadi. Mazmuni va mohiyatiga ko’ra ijtimoiy muhit shaxsning shakllanishiga ijobiy hamda salbiy ta’sir ko’rsatishi mumkin. Ko’rsatilayotgan ta’sirning ijobiy yoki salbiy bo’lishi subyektlar o’rtasidagi munosabatlarning o’zaro hamjihatlik, yordam, shuningdek, psixologik yaqinlik hamda hayotiy maqsadlar va e’tiqodlar birligi yoki aksincha, bir-birini tushunmaslik, bir-birini qabul qila olmaslik, bir-birini inkor etish, bir-biriga toqat

qilmaslik, shaxsiy qarashlarning bir-biriga ziddligi, hayotiy maqsad va e'tiqodlar o'rtasidagi ziddiyatlarga bog'liqdir.

So'nggi yillarda yoshlarning ijtimoiylashuvi muammosi turli jihatlardann tadqiq qilinmoqda. Avvalo “ijtimoiylashtirish” va “ijtimoiylashuv” tushunchalarining lug'aviy ma'nosiga e'tiborni qaratamiz: “ijtimoiy” tushunchasi lotincha “socialis” so'zidan olingan bo'lib, “umumiy”, “jamoaviy” degan ma'nolarni bildiradi. Mazkur tushunchalar mantiqiy nuqtai nazardan sharhlanganda “insonlarning birgalikdagi hayoti, ular o'rtasidagi munosabatlar va o'zaro harakatlarining turli shakllari bilan bog'liq barcha jihatlari” mazmunini anglatadi.

Ijtimoiylashtirish insonni ta'lim va tarbiya jarayonida ijtimoiy munosabatlar subyektlari (atrofdagilar – oila a'zolari, tengdoshlar, mikro va makro muhit a'zolari, jamoatchilik) bilan birga jamiyatda hayot kechirishga tayyorlash, unda ma'lum ijtimoiy tajribalarni hosil qilishdir.

Mavzuning o'rganilganligi.

Yoshlarni “ijtimoiylashtirish” uzoq muddatli, uzluksiz davom etuvchi, ko'p qirrali va murakkab jarayon bo'lib, uning butun hayotini qamrab oladi va bu jarayonda unda muayyan bilimlar, ijtimoiy axloq mezonlariga rioya qilish ko'nikmalari, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat munosabati shakllantiriladi. M.A.Galaguzova, L.V.Kolomiychenko, M.A.Kovalchuk kabi xorijlik olimlar [1;2;3;] insonning “ijtimoiylashuvi” garchi uning butun hayoti davomida ro'y bersa-da, biroq bu jarayonda eng qulay davr bolalik va yoshlik yillari ekanligiga diqqatimizni qaratishgan. Zero, aynan mana shu davrlarda inson ijtimoiy me'yorlarni o'zlashtiradi, ularga amal qilish ko'nikmalariga ega bo'ladi, ijtimoiy munosabatlarga kirish va ularni muvaffaqiyatli tashkil etish tajribasi o'zlashtiriladi. Insonning ijtimoiylashuvi u tomonidan ma'lum ilmiy bilimlar va ijtimoiy axloq mezonlarining o'zlashtirilishi, ularga amal qilish ko'nikmalari hamda muayyan ijtimoiy tajribaga ega bo'lish, ya'ni insonni ijtimoiylashuviga yo'naltirilgan ijtimoiy pedagogik faoliyatda erishilgan natija sanaladi. Respublikamizda kitobxonlik vositasida talabalarni shaxsiy ijtimoiylashtirishning metodik tizimini takomillashtirishda mutolaa madaniyatini va kitobxonlik ko'nikmalarini, o'qish motivlarini tarkib toptirishga oid masalalar A.Abdulazizov, N.S.Jo'rayev, B.Xodjayev, M.Mirqosimova, Q.Yo'ldoshev, S.I.Kambarova, S.Matjonov, M.M.Nigmatova, A.Umarov, Yo.Qayumxo'jayeva, B.I.G'aniyeva, F.I.Haydarov, S.A.Chinniyeva, D.Mo'minova kabi tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan.

Muammo tahlili.

Yoshlarning ijtimoiy hayotga bardoshli bo'lishi va ularga qarshi immunitetga egaligini ta'minlash, bir so'z bilan aytganda ularni ijtimoiylashtirishda o'yin, mehnat va ta'lim faoliyatlaridan samarali foydalanish, shuningdek, biologik omillar (irsiyat), ijtimoiy omillar (mikro (lotincha “mikros” “kichik”), mezo (lotincha “mesos” “o'rta”) va makro (lotincha “makros” “katta”) omillar)ni inobatga olish muhim ahamiyatga ega.

Yoshlarning ijtimoiylashuvida muhit alohida o'rin tutib, unda ijtimoiy sog'lom munosabatlarning tashkil etilishiga e'tibor qaratish maqsadga muvofiqdir. Bunda ijtimoiy institutlar – oila, ta'lim muassasalari va jamoatchilik (mahalla, inson mansub bo'lgan guruhlar) munosabatlarida o'zaro hamjihatlik, psixologik hamkorlik va yordamning ustuvor bo'lishiga erishish insonni ijtimoiylashtirishga yo'naltirilgan pedagogik faoliyat muvaffaqiyatini kafolatlaydi.

Shuningdek, oiladan yoshlarni kitob o‘qishga o‘rgatish, ularda kitobxonlik sifatlarini o‘smirlikdan shakllantirish alohida ahamiyatga ega,

Pedagogika sohasida yoshlar kitobxonligi tushunchasi bilan o‘zaro bog‘lanuvchi “*kitob o‘qish*” (yoki “*mutolaa*”), “*kitobxonlik savodxonligi*”, “*kitobxonlik*”, “*kitobxonlik faoliyati*”, “*kitobxonlik faolligi*”, “*kitobxonlik malakasi*”, “*kitobxonlik kompetentligi*” hamda “*kitobxonlik madaniyati*” kabi tayanch tushunchalar – asosiy kategoriyalar sifatida qabul qilingan. Mazkur tushunchalar mohiyatini pedagogika va psixologiya yo‘nalishlarida olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda talaba-yoshlarning kitobga, kitob o‘qishga bo‘lgan munosabatining mazmuni ifodalanadi.

O‘qish jarayonining samarali, muvaffaqiyatli tashkil etilishi talabalarning faol kitobxon darajasini zabt etishlari bilan bog‘liq. Kitob mutolaasida eng muhim omil – qiziqish sanaladi. Asar syujetining qiziqarliligi, bayon etish usulining sodda, ravonligi yoshlarni kitobga bo‘lgan e‘tiborini tortadi. Shu sababli yoshlarni kitob o‘qishga majburlash emas, balki ularda kitob o‘qishga bo‘lgan qiziqishni shakllantirish hamda tizimli ravishda rivojlantirib borish zarur. Xo‘sh, qanday omillar yoshlarda kitob o‘qishga bo‘lgan qiziqishni yuzaga keltiradi?

Yoshlarda kitob o‘qishga bo‘lgan qiziqish quyidagi omillar yordamida yuzaga keladi:

-kitobning o‘ziga xos shaklga egaligi, ko‘plab tasvirlar bilan boyitilganligi, ularni bezatishda yorqin ranglardan foydalanilganlik; asar syujetining oson, ravon bayon etilganligi; asar qahramonlarining kitobxonga na‘muna bo‘la olishi; atrofidagi voqea-hodisalar tasvirining ta‘sirchanligi, shuningdek, fantaziya, sarguzasht va sayohatlarga asoslanganligi; asar xotimasining ijobiy yakuni tarbiyalashga undovchi bo‘lishi kabilar.

Yoshlarda kitob o‘qishga qiziqishni rivojlantirishda darsdan tashqari bo‘sh vaqtlarida badiiy kitoblar o‘qish muhim ahamiyat va tarbiyaviy ta‘sirga ega bo‘lib, o‘qilgan asarlar haqida suhbatdan foydalanish, shuningdek, rang-barang syujetli matnlarni birgalikda o‘qish, yo‘l-yo‘lakay muhokama qilish, eng qiziq o‘rinlarda to‘xtalib, fikrlashish, tahlil qilish kabi usullardan foydalanish samarali hisoblanadi.

Talaba-yoshlar ijtimoiy-psixologik imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda kitob mutolaasi uchun ajratiladigan vaqt hamda asar mazmuni ham ularda badiiy adabiyotga bo‘lgan qiziqishni kuchaytirishga yordam beradi. Yoshlarda kitobxonlikni rivojlantirish vositasida shaxsiy ijtimoiylashuvni ham rivojlantirishga erishish mumkin.

Yoshlarning mutolaa faollik va malakalariga egaliklari quyidagi mezonlar bilan o‘lchanadi:

1. To‘g‘ri va tushunib o‘qish; 2. Tezkor o‘qish va anglab qolish; 3. O‘qishning ifodaviyligi. 4. Kerakli joylariga belgi qo‘yib o‘qish.

Binobarin, to‘g‘ri o‘qish, tezkor o‘qish, o‘qishning ifodaviyligi, tushunib o‘qish kabi tushunchalarni tavsiflash zarur. Agar, “*to‘g‘ri va tushunib o‘qish* – o‘qilayotgan mazmunga ta‘sir etmasligi uchun buzmasdan, ya‘ni, xatolarsiz o‘qish” bo‘lsa, “*tezkor va anglab o‘qish* o‘qilganlarni ongli idrok etishni ifodalovchi va ta‘minlovchi o‘qish tezligi” tushunib o‘qish (onglilik, anglanganlik) esa yoshlar tomonidan o‘qilgan matnning haqiqiy mazmunini tushunish, asarning g‘oyasini, obrazlarini va badiiy vosita sifatidagi rolini to‘g‘ri anglash, shuningdek, talabada muallif tomonidan tasvirlangan holatlarga to‘g‘ri munosabatning shakllanishidir. Bizningcha, tushunib o‘qish shaxsning asar mazmunini anglanishi, asar syujetini qayta talqin eta olishi, qahramonlarning xatti-harakatlari hamda asarga munosabat bildiradi olishidir.

O‘qishning ifodaviyligi – asar mazmunining g‘oyasi, obrazlari harakatga keltiradigan sifat tarzida uni tahlil qilish jarayonida shakllanadi. Ifodaviylikda yetakchilik qiladigan intonatsiya nutqdagi to‘xtalish va yarim to‘xtalishlar, ritmi, urg‘u, sur‘at, ovozning ko‘tarilishi va pasayishi kabi holatlar bilan belgilanadi .

Kitobxonlik vositasida talabalarni shaxsiy ijtimoylashtirishning metodik tizimini takomillashtirishga oid tahlillarda A.V.Avdeeva va M.V.Molkovaning fikrlari muhim ahamiyatga ega. Olimlar talabalarining kitob o‘qishga bo‘lgan qiziqishini quyidagi ko‘rsatkichlar asosida aniqlash va baholash mumkinligini ta’kidlaydi: kitobxonlik faoliyatiga ijobiy munosabatda bo‘lish - “kitob o‘qishni yaxshi ko‘raman” [20; 44-46-b.]; o‘zi yoqtirgan kitoblarni o‘qishga qiziqish - “mana shu kitoblarni o‘qishni yoqtiraman”; o‘qish jarayonidan zavqlanish “kitobni qo‘ldan qo‘ygim kelmaydi”; boshqalar bilan kitobdan olgan taassurotlarini o‘rtoqlashishga intilish “boshqalar ham bu kitob haqida bilishni xohlayman” kabilar.

Kitobxonlik vositasida talabalarni shaxsiy ijtimoylashtirishda kitobxonlik kompetensiyasini zarur darajada shakllantirishni ta’minlashda ta’lim muassasalari alohida o‘rin tutadi. Talaba - yoshlarda kitobxonlik kompetentligini shakllantirishga doir ishlarni quyidagi yo‘nalishlarda olib borish maqsadga muvofiqdir: talabalarda ovoz chiqarib va ovoz chiqarmay o‘qish faolligi, malakalarini rivojlantirish; har bir talabada: a) tanishish xarakteridagi o‘qish; b) chuqurlashtirilgan o‘qish; izlanishga asoslangan o‘qish; tomosha qilishga asoslangan o‘qish kabi kitob o‘qish turlari bo‘yicha malakalarni hosil qilish.

Bugungi kunda pedagogik tadqiqotlarda “kitobxonlik madaniyati” tushunchasi ham faol qo‘llaniladi. Kitobxonlik madaniyati – kitobxonlik faolligi, ehtiyoji va dunyoqarashi: o‘qish va kitobga bo‘lgan barqaror qiziqish, kitobxonlik zakovati, matnni ifodaviy va tushungan holda o‘qitish faolligi, turli janrdagi asarlarni o‘zlashtirishga bo‘lgan qobiliyat, zaruriy nazariy-badiiy bilimlar, o‘qilgan asarlarni bibliografik, nutqiy va talqiniy bilimlar, o‘qilganlar bilan bog‘liq holda o‘z fikri va tuyg‘ularini ifodalovchi nutqiy, shuningdek, muallifning pozitsiyasini tushunish malakasi rivojlanganligining muayyan darajasi hisoblanadi. Kitobxonlik madaniyati – o‘zining kasbiy-mutaxassislik hamda badiiy-ma’naviy barkamolligini oshirish uchun kitobni tanlay olish va o‘zi uchun zarurini o‘qish; - kitob ustida ishlash malakasiga egalik; kitobni mustaqil o‘qiy bilish;

- o‘qigan kitobning asosiy mazmunini talqin qila bilish, uning fusunkor olamiga kira bilish; o‘qiganlaridan hayotiy xulosalar chiqara olish;

- kitobning kerakli, zarur joylarini esda saqlab qolishga intilish;

- muntazam ravishda o‘qish faolligiga ega bo‘lish; kitob bilan muomalada eng qadrdon do‘stingga munosabatda bo‘lganday e’tibor bilan qarash; kitobni yaroqsiz holga keltirmaslik uchun undan to‘g‘ri foydalana bilish;

- kitobni shoshilmasdan, o‘ylab, diqqat-e’tibor bilan o‘qish malakasiga ega bo‘lish, kutubxona kartotekalari bilan ishlay bilishni o‘rganish; o‘qigan kitobni do‘stlar bilan o‘rtoqlashish, yaxshi kitobni ularga tavsiya qilib, uni boshqalar ham o‘qib chiqishiga erishish;

Kitobxonlik vositasida talaba - yoshlarni shaxsiy ijtimoylashtirish tushunchasi quyidagicha ta’riflandi: talabalarining ijtimoiy jamiyatda va kasbiy faoliyatlarini yo‘lga qo‘yishda kitob o‘qish, undan foydalanish, kitobxonlik faoliyatini oqilona tashkil etishga oid bilim, ko‘nikma, malakalaridan, amaliy hayotiy tajribadan yuqori darajada samarali foydalana olishga egaligidir. Talabalar badiiy asarlar vositasida o‘qish, fikrlash, his etish, ijod qilish faolliklariga ega bo‘lib boradi. Badiiy asar bilan tanishish jarayonida yuzaga keladigan mazkur to‘rt holat: kitob o‘qish; fikrlash; his etish; ijod qilish kabilar muayyan didaktik vazifalarning bajarilishini ta’minlaydi.

Xulosa va tavsiyalar:

Talabalarda kitobdan foydalanishni to‘g‘ri shakllantirish, kitobxonlikni rivojlantirish – bu talabalar tomonidan kitob o‘qish (to‘g‘ri, tezkor, ifodali va tushunib o‘qish) hamda kitobxonlik

(o‘qish qoidalaridan xabardorligi, kitob (badiiy asar)ni tanlashi, kitob o‘qishga odatlanishi va bu yo‘lda harakatlarni izchil, doimiy tashkil etishi, kitob o‘qishdan zavqlanishi, asar mazmunini tushunishi, kitob o‘qishdan olgan taassurotlarini atrofdegilar bilan o‘rtoqlashish) faolliklarining malakaga aylanishini ta‘minlashga qaratilgan pedagogik tizimli, faoliyatli jarayondir.

Kitobxonlik vositasida talabalarni shaxsiy ijtimoylashtirish jarayonini tashkil etishda zarur bo‘lgan metodik jihatlar: 1. O‘qituvchi, ota-onalar, oila a‘zolarining kitobxonlik borasida talabalarga namuna ko‘rsata olishlari.

2. Talabalarni shaxsiy ijtimoylashtirish ulardagi qiziquvchan bo‘lishi; ularning qiziquvchanligi ko‘p kitob o‘qishi va faktlarni qidirishida yaqqol namoyon bo‘ladi; talabalarining xuddi shu xislatlariga tayangan holda ularning e‘tiborlarini qiziqarli badiiy kitoblarga tortish asosida bu xislatni yanada boyitish mumkin.

3. Kitob mutolaasi vaqtida faqatgina vaqti-vaqti bilan ularga savollar asosida murojaat qilib, asarda bayon etilayotgan voqelik, qahramonlarning xatti-harakatlariga nisbatan munosabatlarini aniqlashtirib borish, fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga, o‘z munosabatini mantiqiy bayon qilishga harakat qilish.

4. Asar voqeligida tilga olinayotgan qahramonlar (misol uchun, ularning yoshi nechadaligi (bu qahramonni real hayotdagi biror-bir shaxs bilan taqqoslash ya‘ni, hayotdagi xuddi Kamronning akasi, Zilolaning oyisi, Shohruxning dadasi, mening buvimdek deyish asosida) ishtirok etayotgan turli buyum, predmet, jihozlarni qanday tasavvur qilayotganliklari bilan qiziqish (ularning qanday shaklda, rangda, kattalikda, miqdorda va h.k. tarzida) ularning bu haqidagi fikrlarini to‘ldirish, yangi sifatlar bilan boyitish talabalarining tasavvurini rivojlantirishda o‘ziga xos ahamiyat kasb etadi.

5. O‘qituvchi, ota-onalar yoki kutubxonachi tomonidan asar voqeligining muayyan o‘rinlarida qisqa-qisqa to‘xtalishlar qilish orqali talabalarga asarno o‘qishga qiziqish uyg‘otish, asar haqida fikrlashish ularda mustaqil fikrni rivojlantirishga yordam beradi. Kitobxonlik vositasida talabalarni shaxsiy ijtimoylashuvini maqsadli, izchil, tizimli hamda samarali tashkil etilishida guruhdoshlari bilan o‘qilgan asarlari yuzasidan bahs-munozaralar tashkil qilish, oilaviy kitob o‘qish orqali muhokama, tahlilga yo‘llash samarali usullar hisolanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Консева Л.А. Как учит работать с книгой. – М.: Мой учебник, 2007. – 256 с.
2. Калинин А.В. Структура практик чтения молодежи в эпоху интернета // Научные труды Московского гуманитарного университета. 2019. - №5. – С. 23-31. URL: <http://journals.mosgu.ru>.
3. Kambarova S. Mutolaa madaniyati va o‘quvchilarning tadqiqotchilik ko‘nikmalarini shakllantirish metodikasi. – Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2021. – 158 b.
4. M.Mirqosimova. O‘QUVCHILARNING KITOBXONLIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH. TDPU IA .-2023.-10-son.-4-9-b.